

『日講大學解義』를 통해 본 聖祖 康熙帝의 주자학 수용과 『대학』 해석*

李詩然**

I. 서론

본 논문은 聖祖 康熙帝가 주자학을 통치의 학문으로 인식하고 이를 경학 질서 속에서 수용해 나가는 과정을 살펴본 뒤, 일강을 통해 이루어진 경전 강론과 그 내용의 편찬 맥락 속에서 『日講大學解義』에 나타난 『大學』 해석의 구조와 논리를 분석함으로써, 주자 『大學章句』의 해석 체계가 청대 황제의 경학 속에서 어떻게 계승·재구성되었는지를 규명하는 데 목적이 있다.¹⁾

* 본 논문은 2025년도 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2025S1A5B5A16005430).

** 한국교통대학교 동아시아연구소 성균관대학교 동아시아학술원 박사후연구원 中国孔子基金会 齐鲁访学驻研计划·孔子研究院访问学者.

1) 본고는 강희제의 『대학』 해석이 지닌 사상적 특징을 텍스트 분석을 통해 규명하는 데 집중한다. 이러한 해석이 실제 통치 정책이나 제도로 구현된 양상에 대해서는 후속 연구가 요구된다.

강희제(1654-1722)²⁾는 1661년 즉위하여 1722년까지 61년간 청나라에서 가장 오랫동안 통치한 청나라 황제이다.³⁾ 그는 외부적으로는 몽골, 티베트, 신장 지역을 통합하고 러시아와 조약을 맺어 북쪽 국경을 확정하는 등 청나라의 영토를 크게 확장하였고, 내부적으로는 삼번의 난(1673-1681)을 진압하고 타이완을 정복하여 제국의 안정에 크게 기여하였다. 강희제는 『康熙字典』과 『古今圖書集成』을 비롯한 방대한 편찬 사업을 진행하고,⁴⁾ 예수회 선교사들을 기용하여 曆算·天文·測地 체계를 재정비하였으며,⁵⁾ 서학·과학·예술·문학 등 다양한 학술 사업을 전개하였다. 이처럼 강희제는 자신의 통치를 통해 학술과 제도의 전면적 정비를 이루었으며, 청나라의 번영을 가져왔기에 중국 역대 황제 중에서도 매우 중요한 인물로 평가받는다.

강희제는 만주족 출신임에도 불구하고 학술과 통치 철학의 근간을 유가 사상에 두었다. 그 과정에서 그는 順治帝(1644-1661) 때 재개된 유교 경전 중심의 과거제를 더욱 정비하고 확대하여 유교 문화의 부흥을 가져왔다. 孔廟 제사는 정상적으로 진행되었고 과거제는 정기적으로 시행되었으며, 魏裔介, 李塨, 王熙 등 저명한 유신들이 계속 중용되는 등 以儒治國의 기본 방략이 견지되었다.⁶⁾ 과거제의 시행에서도 그는 한족 엘리트층을 대거 등용하며 청나라 정치에 적극 참여토록 하였는데, 이는 만주족과 한족의 조화를 통한 체제 안정의 기반이 되었다.⁷⁾

2) 康熙帝(1654-1722). 청 제4대 황제. 본명 애신가라 현엽(愛新覺羅 玄燁). 묘호 성조(聖祖), 시호 인 황제(仁皇帝). 1661년 즉위, 1722년까지 61년간 재위. 중국 역사상 최장수 재위 황제 중 한 명.

3) 강희제의 생애와 재위 기간에 대해서는 『清聖祖仁皇帝實錄』를 참조하였다.

4) Evelyn S. Rawski, *The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions*, University of California Press, 1998; Jonathan D. Spence, *Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-hsi*, Alfred A. Knopf, 1974.

5) 송미령, 「康熙帝의 淸帝國 구상과 滿洲族의 정체성 - 예수회 선교사들의 기록을 중심으로」, 『歷史學報』 제196집, 역사학회, 2007, 128, 130 - 133쪽.

6) 成积春, 常津珩, 「独尊朱子学: 康熙对国家治理理想的选择」, 《齐鲁学刊》2017年第3期, 132-133쪽.

7) 강희제의 滿漢一體論과 통치 전략에 대해서는 成积春, 常津珩, 앞의 논문, 140-141쪽; 정석범, 「康雍乾시대 '大一統' 정책과 시각 이미지」, 『미술사학』 제23집, 한국미술사교육학회; 송미령,

강희제가 유가 경전을 통치의 근본 규범으로 삼은 것은 滿漢一體적 질서의 사상적 기반을 형성하려는 제도적 시도와 맞물려 있었다. 이 지점에서 그의 유교 경학 수용은 문화적·정치적 통합을 매개하는 이념적 장치로 작용하였으며, 이러한 구조는 후대 옹정·건륭 시기의 통치 질서로 이어지는 사상적 전제를 이루었다. 그는 특히 朱熹를 높이 평가하여 공맹 이후의 대가 중 한 명으로 위치시켰다. 강희제는 주희의 경전 해석법을 따르며 재위 33년에 국자감 의론당에 『大學章句』 경1장이 새겨진 ‘大學碑’를 세워 자신이 지향하는 학문의 근본이 『大學』에 있음을 천명하기도 하였다.⁸⁾ 따라서 강희제의 학술을 이해하기 위해서는 먼저 그의 『대학』에 대한 이해에 주목할 필요가 있다.

이와 관련하여 대다수 강희제 연구는 주로 조선과 청의 정치적 사건⁹⁾ 및 대외 정책과 외교 관계¹⁰⁾, 강희제에 대한 시각 이미지¹¹⁾, 다민족 통치 전략¹²⁾ 등에 주목하였다. 이러한 연구들은 강희제의 다민족 제국 통치 전략을 다층적으로 해석하는 데 기여하였으며, 그의 행보가 문화적, 사상적 차원에서도 중요한 의미를 가짐을 밝혔다. 그러나 현재까지 강희제의 경학과 관련해서는 『대학』뿐 아니라, 여타 다른 경전에 대한 연구조차도 부족한 실정이다.

「강희제의 청 제국 구상과 만주족의 정체성」, 앞의 논문 참조

- 8) 韓文慧, 「資中文廟《清康熙四書大學碑》」, 孔廟研究 护协会第23次年会论文集
- 9) 김우진, 「1703년 康熙帝의 御筆을 둘러싼 조선의 정치적 파장과 숙종의 대응」, 『韓國實學研究』, 40호, 韓國實學學會, 2020, 513-542.; 송미령, 「강희제의 청 황태자 결정과 그 위상」, 『명청사 연구』 제33집, 명청사학회, 2017, 111-137.
- 10) 강원목, 「滿洲皇帝, 西洋人 그리고 漢人 — 敎皇 特使 중국 방문(1705)에 대한 康熙帝의 대처를 중심으로」, 『동양사학연구』 제155집, 동양사학회, 2021, 275-359.; 신의식, 「康熙帝의 天主教 認識」, 『中國學論叢』 제24집, 한국중국문화학회, 2007, 367-388.; 김민기, 「청미, 여역, 대보단: 강희제의 해운진제와 조선의 반응」, 『역사학연구』 제53집, 호남사학회, 2014, 106-153.; 서인범, 「청 강희제의 개해정책과 조선 서해해역의 황당산」, 『梨花史學研究』 제50집, 이화사학연구소 2015, 351-391.
- 11) 정석범, 「康雍乾시대 ‘大一統’ 정책과 시각 이미지」, 『미술사학』 제23집, 한국미술사교육학회, 2009, 7-44.; 장진성, 「천하태평의 이상과 현실: <강희제납순도관>의 정치적 성격」, 『미술사학』 제22집, 한국미술사교육학회, 2008, 259-293.; 하정식 (2017), 「일그리진 초상 - 조선 지배층의 康熙帝像」, 『學林』 제39집, 연세사학연구회 2017, 73-120.
- 12) 송미령, 「강희제의 청 제국 구상과 만주족의 정체성 - 예수회 선교사들의 기록을 중심으로」, 『역사학보』 제196집, 역사학회, 2009, 127-157.

구체적으로 강희제의 사상이나 철학을 다룬 연구를 살펴보면, 이미영¹³⁾은 강희제의 주도하에 기획되었던 『朱子全書』의 반포에 주목하고 그가 格物窮理를 통한 內聖外王의 학술을 이루고자 하였다고 주장하였다. 성호준¹⁴⁾은 강희제가 학문의 목적을 ‘存天理 去人欲’에 두고 성인이 되고자 노력하였다고 서술하였다. 박영우¹⁵⁾는 강희제와 정조 두 군주가 제왕으로서 어떻게 『周易』 해석하고, 이를 국가 통치와 자기 수양에 적용했는지 비교 서술하였다. 이들 연구는 강희제의 철학과 정치적 통치 이념을 다각도로 분석하였으나, 여전히 본격적인 경학 연구라 보기 어렵다. 한편, 중국에서도 강희제의 理學, 혹은 주자학에 대한 관점을 연구한 경우가 다수 나타났으나,¹⁶⁾ 여전히 經學 연구로서 강희제의 유교 경전 해석을 심도 있게 다룬 연구는 드물다.

강희제의 경전 해석은 만주족 황제가 유교 경전을 어떻게 재해석하여 다민족 제국 통치의 이념적 기반으로 삼았는가를 보여준다는 점에서 중요하다. 특히 삼번의 난(1673-1681) 이후 강희제는 무력 진압을 넘어 사상적 정당성이 필요했다. 오삼계가 칭을 “이적 정관”으로 공격한 상황에서, 『대학』의 “自天

13) 이미영, 「정조 강희 연간 曆算學을 통한 西學과 정주학의 절충」, 『서강인문논총』 제59집, 서강대학교 인문과학연구소, 2020, 39-95.

14) 成昊俊, 「康熙帝의 『庭訓格言』에 나타난 修養과 治世」, 동양문화연구 제16집, 영산대학교 동양문화연구원, 2013, 35-57.

15) 박영우, 「정조와 강희제의 주역제왕학 비교연구_『경사강의 역』과 『일강역경해의』를 중심으로」, 중국학보 제 85집, 한국중국학회, 2018, 303-335.

16) 张佐良, 「康熙朝理学与理学名臣」, [J]. 河南省社会科学院, 2017(3): 24-30.; 甄芸, 「论康熙“佩文斋”御书房的的文化价值」, [J]. 北京古籍出版社, 2019, (10): 112-118.; 任利荣, 「文化认同与体系构建: 康熙《钦定篆文六经四书》为中心的考察」, [J]. 四川: 四川省社会科学院, 2020, 6(2): 48-60.; 成积春, 常津琿, 「独尊朱子学: 康熙对国家治理思想的选择」, [J]. 《万方数据》曲阜师范大学, 2017.; 张云箏, 田冰, 「康熙西学中用的思想与实践」, [J]. 北京信息科技大学, 2020, 34(1): 80-87.; 张佐良, 「康熙朝理学与理学名臣」, [J]. 河南省社会科学院, 2017(3): 24-30.; 甄芸, 「论康熙“佩文斋”御书房的的文化价值」, [J]. 北京古籍出版社, 2019(10): 112-118.; 任利荣, 「文化认同与体系构建: 康熙《钦定篆文六经四书》为中心的考察」, [J]. 四川省社会科学院, 2020(6): 48-60.; 韩文慧, 「资中文庙《清康熙四书大学碑》」, [J]. 四川省内江市张大千纪念馆, 2020(5): 179-182.; 于浩, 「再造文本: 清康熙《钦定诗经传说汇纂》的改编与衍生」, [J]. 南昌大学国学研究院, 2020(7): 16-22.; 钱国旗, 王娟娟, 「从《庭训格言》看康熙帝的文化思想」, [J]. 新疆大学学报, 2021, 49(6): 73-80.; 季勇, 康熙理学思想初论[D]. 河北师范大学, 2010.

子以至於庶人, 壹是皆以脩身為本"은 만주족도 修己를 통해 성학에 이를 수 있다는 보편 원리를 제공하였고, 新民은 다민족 교화의 이념적 근거가 되었다. 강희제는 이러한 이유로 재위 33년(1694) 국자감에 '大學碑'를 건립하여 자신의 학문적 근본을 천명하기도 하였다.¹⁷⁾

또한, 강희제는 일강 제도를 통해 유교 四書에 대한 강론을 진행하고, 이를 정리하여 『日講四書解義』를 편찬하였다. 『일강사서해의』는 陳廷敬, 李光地 등이 편찬에 참여하였으나 강희제의 목소리로 서술되어, 그의 경전 이해를 직접적으로 보여준다는 특징이 있다. 특히 내용에 있어서 『대학』을 첫머리에 배치한 것은 주희의 학습 순서를 따른 것이기도 하지만, 『대학』이 지닌 통치 철학의 의미를 강조한 결과이기도 하다. 따라서 강희제의 『대학』 해석을 분석하는 것은 그의 통치 철학과 청대 유학의 특징을 파악하는 핵심 경로라 할 수 있다. 특히, 『일강사서해의』 가운데 첫 번째로 배치된 『日講大學解義』는 강희제가 『대학』 전편을 구절별로 해석한 내용을 담고 있어, 그의 『대학』 이해를 가장 직접적으로 확인할 수 있다. 이에 본고는 『일강대학해의』를 분석하여 강희제가 주희의 『대학장구』를 계승하고 재해석한 배경과 해석 특징을 고찰하고자 한다.

II. 康熙帝의 주자학 수용과 통치 전략

聖祖 康熙帝(1654-1722)는 8세의 어린 나이에 황제가 되었으며, 11세에 어머니마저 사망하면서 그의 교육과 성장은 조모인 孝庄文皇后的 손에 의해 이루어졌다. 효장문황후는 특히 유교적 가르침을 중시하고 한족 문화를 수용하도록 지도했다. 강희제의 즉위 초기에는 鰲拜를 비롯한 만주 귀족들에 의해 강하게 통제되었으나, 14세에 친정을 시작하며 오배를 체포하고 자신의 권력

17) 韩文慧, 「资中文庙《清康熙四书大学碑》」, [J]. 四川省内江市张大千纪念馆, 2020(5): 179-182.

을 강화하였다.¹⁸⁾

청나라 황제들은 다민족 제국의 통치자로서 다양한 칭호를 사용하였다. 華夏人들에게는 천명을 받은 유가적 군주로, 몽골과 티벳인들에게는 현세를 주재하는 문수보살의 화신으로 다가갔다. 황제의 칙령은 동시에 두 개 이상 (최고 다섯 개)의 언어로 선포되었고, 실록은 滿文, 漢文, 몽골文의 3개 언어로 편찬되었다.¹⁹⁾ 이러한 다원적 통치 방식 속에서도 청나라의 중앙집권체제는 한족 관료제의 활용, 유교적 가치를 바탕으로 한 통치 이념, 과거제도의 지속적 운영 등이 결합하여 이루어졌다.²⁰⁾

강희제는 순치제 이후 다시 시행된 경전 중심 과거제도를 체계화하고 확대하여 유교적 질서를 재건했다. 공묘 제향이 예법에 따라 이어졌고, 과거는 일정 주기로 열렸으며, 학식 있는 신하들이 지속적으로 등용되었다. 이로써 유교적 정치 운영, 즉 以儒治國의 방침이 일관되게 유지되었다.²¹⁾ 특히 주자학은 황제에게 권력을 집중시키고 중앙집권적 통치 체제를 완성하는 데 중요한 역할을 하였다. 만주족 귀족들과 일정한 정치적 균형을 유지해야 했던 강희제에게 주자학은 한족 관료와 지식인층을 통합하기 위한 효과적인 수단이였다.²²⁾

강희제가 친정을 시작하면서 직면한 가장 중요한 과제는 전란을 평정하고 민족 간 대립을 해소하여 정권을 안정시키는 것이었다. 이 시기 강희제는 “법령은 일시적이지만 교화는 장구하다(法令禁於一時, 而教化維於可久)”²³⁾고

18) 기시모토 미오, 미야지마 히로시, 『조선과 중국 근세 오백년을 가다』, 역사비평사, 2012, 276쪽.

19) 정석범, 「康雍乾시대 ‘大一統’ 정책과 시각 이미지」, 『미술사학』 제23집, 한국미술사교육학회, 2009, 12쪽.

20) Elliott, Mark C. *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*. Stanford University Press, 2001. pp. 1-50.

21) 成積春, 常津瑋, 「獨尊朱子學: 康熙對國家治理思想的选择」, 『万方數據』, 曲阜師範大學, 2017, 132-133쪽.

22) Perdue, Peter C. *China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia*. Harvard University Press, 2005. pp. 200-240.

23) 『聖祖仁皇帝實錄』, 卷三十四, 康熙九年十月九日條

표명하면서, 유교 교화를 만주족과 한족을 아우르는 통치 원리로 삼았다. 이후 강희제는 이학명신 응사리(熊賜履, 1635-1709)를 한관장원학사로 임명하고 경연 일강 제도를 확립하여 15년간 지속하였다.²⁴⁾

강희제에게 영향을 준 유신으로는 傅達禮, 孫在豐, 張英, 陳廷敬, 牛鈕 등이 있었으나, 그의 사상 형성에 가장 큰 영향을 끼친 인물은 응사리였다. 응사리는 매일 진강을 통해 성학을 역설하고 왕도를 논하며 백성의 고통을 상소하면서 주자학의 지위를 수호하였다.²⁵⁾ 즉위 초기 이학 명신들과의 진강과 토론은 강희제의 주자학적 체계 형성에 중요한 영향을 미쳤다.

강희 12년(1673), ‘三藩之亂’이 발발하였다. 8년간의 平亂 과정에서 강희제의 경전 학습에 관한 기록은 적지만, 이 시기는 강희제의 학문이 질적 비약을 이룬 시기였다.²⁶⁾ 특히 삼번의 난 중 오삼계는 「討清檄文」에서 “대명의 문물을 함께 받들고 중하의 건곤을 모두 되돌리자(共舉大明之文物, 悉還中夏之乾坤)”라는 구호를 제시하며 민족 전쟁을 호소하였고²⁷⁾, 각지에서 호응 세력이 형성되었다.²⁸⁾ 이러한 명분론은 실제로 강력한 정치적 효과를 발휘했

24) 成積春, 常津瑛, 「獨尊朱子學: 康熙對國家治理思想的選擇」, 『萬方數據』, 曲阜師範大學, 2017, 133쪽.

25) 王妍, 康熙帝‘真理學’思想探析[J]. 滿語研究, 總第58期, 大連工業大學思想政治理論教學部, 2014, 124쪽.

26) 王妍, 康熙帝‘真理學’思想探析[J]. 滿語研究, 總第58期, 大連工業大學思想政治理論教學部, 2014, 124-126쪽.

27) 오삼계의 격문에는 ‘中華’가 아닌 ‘中夏’로 표기되어 있다. ‘中夏’는 ‘華夏’의 ‘夏’로, 한족을 지칭하는 고전적 명칭이다. ‘中華’가 중화 문명권 전체를 포괄하는 문화적 개념인 데 반해, ‘中夏’는 한족의 혈통적·민족적 정체성을 강조한다. 오삼계는 만주족 정권인 청에 대항하며 한족의 민족 전쟁을 호소하는 상황에서 ‘中夏’를 사용함으로써 명나라-한족-정통이라는 민족적 대립 구도를 선명히 드러냈다. 이는 문화적 정당성보다 혈통적 정통성을 전면에 내세운 전략이었다. 吳三桂, <討清檄文>, [日]林春勝 林富篤 編 《華夷變態》卷2上, 紅葉山文庫藏 寫本; 徐凱, <吳三桂討清《檄文》原文本考>, 《清史研究》2017年 第3期, 140-145쪽에서 재인용. 원문 전문은 일본 《華夷變態》에만 보존되어 있으며, 청대 관사 재적에는 내용이 금기시되어 수록되지 않았다.

28) 이 격문의 핵심은 세 가지 논리로 구성된다. 첫째, 만주족은 이적(夷狄)이므로 중화 문명의 정통에서 배제된다는 민족론적 공격이다. 둘째, 명나라야말로 정통 왕조이며 청은 찬탈 정권이라는 왕조론적 부정이다. 셋째, 한족의 문물과 제도를 회복해야 한다는 문화론적 호소이다.

다. 각지에서 호응 세력이 형성되었고, 반란은 8년간 지속되었다. 이는 만주족 정권인 청이 무력으로서는 평정할 수 있으나 문화적 정당성에서는 취약하다는 현실을 드러냈다. 이후 강희제는 주희의 사상을 더욱 적극적으로 수용하게 된다.

강희제는 한족 지식인과 관료를 통합하고, 유교 문화의 정통성을 확보하기 위한 체계적 전략을 전개했다. 그 핵심이 바로 주자학의 전면적 수용이었다. 강희제는 주희의 패위를 孔廟 東廡에서 大成殿으로 옮겨 四配十哲의 다음 자리에 배치하였다.²⁹⁾ 科舉 시험에서는 朱熹의 『四書集注』를 표준으로 삼았다. 또한 그는 李光地 등에게 명하여 朱子學 관련 서적의 편찬을 시작하도록 하였다. 이에 따라 康熙 52년(1713)에 『御纂朱子全書』의 편찬이 시작되어 이듬해 완성되었으며,³⁰⁾ 康熙 56년(1717)에는 明代의 『性理大全』을 축약한 『御纂性理精義』가 완성되었다.³¹⁾ 이러한 일련의 편찬 사업을 통해 朱子學은 官學 철학으로 확고히 자리매김하게 되었다.

III. 『日講大學解義』의 편찬 배경

강희제의 정치와 학술 행보는 聽政을 싫어하여 거의 하지 않았던 가정제 등 명말 황제들과는 크게 달랐다. 강희제는 1667년 親政 직후, 아침마다 內閣 大學士를 비롯한 각급 관료들을 모아, 눈앞에서 토론하고 裁定하는 등 정무를 철저히 관리하였다. 정무가 끝난 후에도 스승과 토론을 이어갔으며, 과로로 인해 건강이 나빠져도 학문을 중하지 않았다고 회상했다.³²⁾ 삼번의 난이

29) 『聖祖仁皇帝實錄』 卷249, 康熙51年 2月 4日條: "宋儒朱子、配享孔廟、本在東廡先賢之列、今應尊旨、升於大成殿十哲之次、以昭表章至意。從之"

30) 『御纂朱子全書』, 康熙53年 李光地等「進表」: "皇帝陛下命 <臣> 等編校御纂朱子全書總六十六卷、刊刻已竣、謹齎黃成例進呈"

31) 『御纂性理精義』, 康熙56年 「御纂性理精義序」: "爰命大學士李光地等、省其品目、撮其體要"

32) 『康熙起居注』 卷13, 康熙十三年二月初七日條: "翰林沆著臣、以幾務殷繁、請間日一進講。帝曰、人主臨御天下、建極維綱、未有不以講學明理為先務、朕雖處政之暇、即於宮中披閱典籍、樂此不疲、嗣後爾等須日侍講讀、闡發書旨、為學之功、庶可無間。" 『從康熙起居注看康熙帝勤政務實的為

한창일 때는 황제가 언제든지 질문할 수 있도록 건청궁 남쪽에 ‘南書房’을 설치하고 유학자들을 대기시켰다. 강희제가 새벽 일찍부터 업무를 시작했기 때문에 관료들이 너무 힘들어 아침 8시경인 辰刻부터 시작해달라고 요청할 정도였다.³³⁾ 내정에는 황제의 공부방도 따로 마련되어 있었다. 강희제의 학문 연마에서 핵심 역할을 한 제도는 日講이었다.

日講은 기존의 經筵 제도를 매일 시행하는 형태로 전환한 것이었다. 경연은 한 당 시대 이후 제왕들이 경서와 역사를 논의하기 위해 마련된 자리로, 송대에 제도로 정착되었다. 원·명·청을 거쳐 이 제도는 지속되었다. 경연은 정기적이었지만 간헐적으로 진행되었다. 명대에는 대략 월 3회 정도 시행되었다. 강희제는 1671년(강희 10년) 경연을 일강으로 전환하였다. 일강은 초기 격일 진행에서 강희 12년(1673) 매일 진행으로 전환되었다.³⁴⁾ 삼번의 난(三藩之亂, 1674) 때 신하들이 격일 진행을 건의하기도 했으나 강희제가 거부하고 매일 시행할 것을 고집할 정도였다.

강희제는 熊賜履, 李光地, 湯斌, 張英 등 학문과 정치 경륜을 겸비한 고위 대신들을 일강관으로 임명하였다. 일강관들은 四書五經 및 『資治通鑑』과 같은 고전을 강의하였고, 강희제는 매일 이들과 함께 경서를 읽고 토론하는 방식으로 자신의 학문을 심화시켰다. 강희제는 재위 25년(1686)까지 15년에 걸친 일강을 통해³⁵⁾ 유학의 이념과 정신을 깊이 이해하고 이를 자신의 정책에 반영하였다.³⁶⁾ 이 과정에서 그는 수백만 자에 달하는 방대한 강의 기록을

政風格』, 中華文史網 “經筵日講是皇帝接受教育與自我學習的一種手段, 對其增長知識才干, 敦勵品行修養, 豐富治國之略有很大幫助. 康熙帝青年時期即非常重視, 即使三藩之亂時亦不曾間斷.”

33) 기시모토 미오, 미야지마 히로시 지음, 『조선과 중국 근세 오백년을 가다』, 역사비평사, 277.

34) 『康熙起居注』卷13, 康熙十二年二月初七日條: “人主臨御天下, 建極殫獄, 未有不以講學明理為先務. 朕聽政之暇, 即於宮中披閱典籍, 殊覺義理無窮, 樂此不疲. 向來隔日進講, 朕心猶為未足. 嗣後爾等須日侍講讀, 闡發書旨, 為學之功, 庶可無間.”

35) 康熙十年(1671)부터 康熙二十五年(1686)까지 약 15년간 일강이 지속되었으며, 총 900회에 달하였다. (『康熙起居注』 권13; <作為讀書人的康熙: 十五年日講九百次>, 澄祥新聞, 2024.)

36) 爰新覺羅·玄燁, 康熙欽定 康熙經筵日講四書五經解義. 編纂 陳廷敬, 李光地, 叶方藹, 張廷玉, 注解 李孝國, 楊為剛. 京東定制 典藏版, 簡體橫排 白話注解 全十冊, [清], 玄燁, 2020.

남겼으며, 이를 체계적으로 정리하여 책으로 출판하였다. 이로 인해 편찬된 책이 바로 『日講四書解義』이다.

『日講四書解義』는 경전의 구절을 통해 주자학적 원리와 聖學을 강조한 내용이 주를 이루었으며, 강희제는 이를 과거 시험의 필독서로 지정하여 학문적 권위를 부여했다.³⁷⁾ 강희제는 이 책의 서문을 직접 작성하며, 유가의 道統을 자세히 설명하고 스스로 유가의 통치 이념에 편입되고자 하는 의도를 명확히 드러냈다. 다음은 「御製日講四書解義序」 전문이다.

나는 하늘이 성현을 내려서 임금을 만들고 스승을 만들어 만세의 도통을 전한 것이 곧 만세의 치통과 관계된 것이라 생각한다. 요·순·우·탕·문·무의 뒤로부터 공자·증자·자사·맹자가 있었고, 『역』·『서』·『시』·『예』·『춘추』 등과, 『논어』·『대학』·『중용』·『맹자』라는 책이 있음은 마치 일월의 빛이 하늘을 밝히고, 큰 산과 강이 땅에 우뚝 솟고 흐르는 것과 같으니 아름답고 성스럽구나!

대개 공자·증자·자사·맹자가 있는 후에, 二帝三王의 도가 전해졌고, 네 성인의 책 『대학』·『논어』·『맹자』·『중용』이 있는 후에, 오경의 도가 갖추어졌으니, 네 성인의 책은 오경의 精意를 얻었다고 말을 하는 것이다. 공자는 백성이 나온 이래로 있지 않았던 성현으로써 여러 나라의 임금과 대부 그리고 문하의 제자들과 더불어 정치와 학문을 토론하였다. 천덕과 왕도의 전체와 수기치인의 요도가 논어 한 책에 담겨 있다. 『대학』과 『중용』은 모두 공자로부터 전해진 것으로, 증자와 자사가 홀로 그 중지를 얻었다. 명명덕과 신민, 지어지선은 가국 천하가 제·치·평해지는 방법이다. 性, 教 中和는 천지만물이 자리잡고 육성되는 방법이며, 중용의 九經과 達道가 행해지는 방법이다. 맹자에 이르러서 지난 성현을 계승하여 다가올 후학을 열어주니, 邪說을 막아 인심을 바로잡고, 性善과 仁義의 요지를 천하에 드러내 밝혔다. 이것은 성현의 교훈과 말씀이 후대에 전해지는 것으로 모두 만세의 생민을 위하여 지은 것이다. 도통이 여기에 있으며 치통 또한 여기에 있다.

역대 현명하고 명철한 임금이 창업하고 수성한 것은 이 도를 존송하여 表彰하고 講明하지 않음이 없다. 나는 조종의 큰 기틀을 계승하여 부지런히 다스림을 구하고, 학문에 마음을 기울여 儒臣들에게 명하여 講義를 지어,

37) 刘勳辉, 「《日讲四书解义》与清代孟学的兴盛」, 社会科学战线, 2018, 第12期, 38-46쪽 참조

함께 의리를 힘쓰고 규명하여 발휘 [闡發] 하게 하며, 정치를 돕게 하며, 아울러 여러 경사를 진강하는 것이 추을 때나 더울 때나 계속되어 감히 그치지 못하게 하였다. 이제 이미 竣思를 고하여, 천하의 신민들과 더불어 함께 지극히 다스려짐에 이르게 하였으니, 특별히 교열하여 간행하도록 하여 영구히 전해지도록 하였으며 이에 서언을 지어 책머리에 신는다. 매번 생각 하건대, 풍속을 후덕하게 함은 반드시 먼저 인심을 바르게 하는 데 있고, 인심을 바르게 하는 것은 반드시 먼저 학술을 밝히는 데 있다는 것이다. 진실로 이 편의 대의를 인하여 선성의 은미한 말을 궁구하면 이로서 백성을 화육하고 풍속을 완성시키는 방법으로 삼아 무릇 하나의 道로 풍속을 같이 하는 다스림을 기대할 수 있을 것이니, 당우 삼대 문명의 완성에 나아갈 수 있기를 기대한다. -강희 16년 12월 초8일³⁸⁾

이처럼 강희제는 하늘이 성현을 내려 임금을 만들고 스승을 세워 道統을 전한 것이 治統과 연결된다고 말하며, 요순 이후 공자, 증자, 자사, 맹자가 그 역할을 이어왔다고 강조한다. 또한 사서오경을 통해 성현들의 가르침이 전해졌다고 설명한다. 특히 『대학』과 『중용』은 공자에서 증자와 자사에게 전해진 것으로, 가정과 국가, 천하를 평화롭게 하는 방법을 담고 있으며, 맹자에 이르러 성현의 가르침을 계승하고 후학을 열며, 仁義와 性善의 개념을 천하에 밝히고 邪說을 막아 인심을 바로잡았다고 평가하였다. 강희제는 유학자들에게 학문과 의리를 강조하며 정치를 보완하도록 했으며, 강의와 연구를 통해 도덕

38) 聖祖, 『御製日講四書解義』 「御製日講四書解義序」, “朕 惟天生聖賢, 作君作師, 萬世道統之傳, 即萬世治統之所繫也, 自堯舜禹湯文武之後, 而有孔子·曾子·子思·孟子, 自易·書·詩·禮·春秋而外, 而有論語·大學·中庸·孟子之書, 如日月之光, 昭於天, 嶽竇之流, 峙於地, 猶歛盛哉! 蓋有四子而後, 二帝三王之道傳, 有四子之書而後, 五經之道備, 四子之書, 得五經之精意, 而為言者也, 孔子, 以生民未有之聖, 與列國君·大夫, 及門弟子, 論政與學, 天德王道之全, 脩己治人之要, 具在論語一書, 學庸, 皆孔子之傳, 而曾子·子思, 獨得其宗, 明新止善, 家國天下之所以齊治平也, 性教中和, 天地萬物之所以位育, 九經達道之所以行也, 至于孟子, 繼往聖而開來學, 闢邪說以正人心, 性善仁義之旨, 著明於天下, 此聖賢訓厲稽勗, 皆為萬世生民而作也, 道統在是, 治統亦在是矣, 歷代賢哲之君, 創業守成, 莫不尊崇表章講明斯道, 朕紹祖宗丕基, 孳孳求治, 留心問學, 命儒臣撰為講義, 務使闡發義理, 裨益政治, 同稽經史進講, 經歷寒暑, 罔敢間輟, 茲已告竣, 與海內臣民, 共臻至治, 特命校刊, 用垂永久, 爰製序言, 弁之簡首, 每念厚風俗必先正人心, 正人心必先明學術, 誠因此編之大義, 究先聖之微言, 則以此為化民成俗之方, 用期夫一道同風之治, 庶幾進於虞夏三代文明之盛也夫! 康熙十六年十二月初八日.”

을 확립하고 인심을 바로잡는 것이 치세의 근본임을 강조한다. 이러한 시각은 강희제가 주희의 『사서장구집주』 체계를 계승하여 유학적 도통을 확립하고, 이를 바탕으로 도덕과 정치의 일치를 추구하며 통치 철학을 체계화하려 한 것임을 알 수 있게 한다.

한편, 『일강사서해의』 편찬에는 陳廷敬, 李光地, 張英, 張廷玉 등 한족 유학자들을 비롯하여 만주족 학자들이 함께 참여하였다.³⁹⁾ 이들 가운데 陳廷敬과 李光地 등이 사서와 경전에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경전 해석과 주석 작업의 핵심을 담당하였다. 『일강사서해의』는 26권으로 구성되어 있으며, 강희제와 신하들이 경전의 각 구절을 논의한 결과를 정리하여 주석한 형식으로 편찬되었다. 강희제 시대에 출판된 『일강사서해의』, 『일강역경해의』, 『일강서경해의』 등은 당시 학문적 성과를 집대성한 중요한 저작들이며, 후대의 황제와 신하들이 유학을 배우는 중요한 교과서로 활용되었다. 이후 雍正帝 시대에는 『일강춘추해의』, 乾隆帝 12년에는 『일강예기해의』가 출판되어 청대 경학 전통을 이어받고 발전시켰다. 이처럼, 강희제의 『일강사서해의』 편찬은 청대 유학 전통을 체계화하고 후대의 학문적 기틀을 마련하는 데 중요한 기여를 한 학술 성과라 할 수 있다.

IV. 『日講大學解義』의 내용 특징

1. 체계

『일강대학해의』는 『일강사서해의』의 첫 번째 경전이다. 『일강사서해의』는

39) 『일강』 편찬에 참여한 주요 인물들은 陳廷敬, 葉方謨, 李光地, 牛鈕, 方苞, 朱軾, 庫勒納, 鄂爾泰, 張英, 張廷玉, 甘汝來, 陳大受, 尹繼善, 董誥, 徐乾學, 高士奇, 常書, 嚴我斯, 崔蔚林, 朱馬泰, 蔣弘道, 張玉書, 阿哈達, 王鴻緒, 格爾古德, 沈荃, 孫在豐, 傅鼎峇, 王封藻, 阿山, 邵吳遠, 翁叔元, 秦松齡, 王瑛齡, 歸允肅, 曹禾, 嚴繩孫, 德格勒, 博濟, 朱都納, 思格則, 彭系通, 汪由敦, 楊名時, 徐元夢, 彭維新, 李清植, 王蘭生, 李紱, 任啓運, 潘永季, 王文震 등이다.

『대학』, 『논어』, 『맹자』, 『중용』 순으로 편성되었다. 주희는 사서 학습의 순서를 "『대학』은 규모를 세우고, 『논어』는 근본을 세우며, 『맹자』는 발명하고, 『중용』은 정밀히 한다고 규정한 바 있다.⁴⁰⁾ 강희제는 편제와 해석 모두에서 주희의 경전 학습 순서와 체계를 따랐다.

구체적으로 살펴보면, 『일강대학해의』는 經1章 傳10章 체제와 각 장 내의 분절 등, 주희의 『대학장구』 체제도 그대로 계승하고 있다. 예를 들어 강희제는 경1장은 『대학』 한 책의 강령이며, 경1장의 첫 구절인 ‘大學之道 在明明德 在新民 在止於至善’은 경문1절 강령이라 정의하며, 전체 구조를 주자학적 시각에서 유기적으로 파악하고 있다.⁴¹⁾ 또 다른 예로, 『일강대학해의』의 서술에서는 경문1장이 공자의 말씀을 증자가 기술한 것이고,⁴²⁾ 전문 10장은 증자가 경문의 의미를 훈석하여 세상에 전한 것⁴³⁾이라 명시하여 주희의 견해를 그대로 수용하고 있음을 알 수 있다. 경1장이 공자의 말이고, 전10장이 증자의 설명이라는 골자는 『일강대학해의』 전체에서 독특한 규칙성을 가지고 반복 서술되고 있는데, 이는 주희의 「대학장구서」와 궤를 같이 하는 것이다.

<표 1>과 같이 경1장에 해당하는 풀이에서는 주희가 나눈 분절을 그대로 계승하되, 각 절의 첫 구절마다 그 절의 요지와 함께 공자가 의도한 바가 무엇인지 자세히 설명하고 있다.

<표 1> 경1장에 대한 주희와 강희제의 분절 비교

경1장에 대한 주희의 분절		경1장에 대한 강희제의 분절과 요지파악	
1	大學之道, 在明明德, 在親	1	此一章書, 是曾子述, 孔子之言, 乃脩己治人之要道,

40) 朱熹, 『朱子語類』 卷14, 「大學」, “大學定其規模 論語立其根本 孟子發明之 中庸精密之”

41) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “此一章書, 是曾子述 孔子之言, 乃脩己治人之要道 讀之經文, 為大學一書之綱領 而此一節書, 又經文之綱領也”

42) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “經文一章, 蓋孔子之言, 而曾子述之, 以其為經 常不易之理 所以尊之為經”

43) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “曾子訓解 經文之義 分為十章, 以傳於世 故名之為傳首章 解明明德 後九章攸此”

	民, 在止於至善 ⁴⁴⁾	謂之經文, 為大學一書之綱領, 而此一節書, 又經文之綱領也. 孔子曰… 이 장(경1장)의 글은 증자께서 저술하신 공자의 말씀이다. 이에 수기치인의 요도를 경문이라 하고, 대학 일서의 강령으로 삼았으며, 이 한 절의 글(대학지도 재명명덕 재신민 재지어지신)은 또 경문의 강령이 된다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다…(후략)…
2	知止而后有定, 定而后能靜, 靜而后能安, 安而后能慮, 慮而后能得	2 此一節書, 是孔子示人以止至善之功也. 孔子曰… 이 한 절의 글, 이는 공자가 지지선의 공효를 사람들에게 보인 것이다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다…(후략)…
3	物有本末, 事有終始, 知所先後, 則近道矣.	3 此一節書, 是孔子示人以先後之序, 以為入道之基也. 孔子曰… 이 한 절의 글, 이는 공자가 선후의 순서를 도에 들어가는 기틀로 삼아 사람들에게 보인 것이다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다…(후략)…
4	古之欲明明德於天下者, 先治其國, 欲治其國者, 先齊其家, 欲齊其家者, 先脩其身, 欲脩其身者, 先正其心, 欲正其心者, 先誠其意, 欲誠其意者, 先致其知, 致知在格物.	4 此一節書, 是孔子示人以明德新民之條目, 而言其所當先之序也. 孔子曰… 이 한 절의 글, 이는 공자가 명덕과 신민의 조목으로 그 당연히 먼저해야 하는 순서를 말한 것을 사람들에게 보인 것이다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다…(후략)…
5	物格而后知至, 知至而后意誠, 意誠而后心正, 心正而后身脩身, 脩而后家齊, 家齊而后國治, 國治而后天下平.	5 此一節書, 是孔子覆說上文, 以見明德新民有遞至之效也. 孔子曰… 이 한 구절의 글, 이는 공자가 上文을 다시 설명한 것으로 명덕과 신민에 遞至之效가 있음을 보인 것이다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다…(후략)…
6	自天子以至於庶人, 壹是皆以脩身為本, 其本亂而末治者, 否矣.	6 此二節書, 是孔子示人以脩身為家國天下之本, 而反覆警之也. 孔子曰… 이 두 절의 글, 이는 공자가 수신으로 가, 국 천하의

7	其所厚者薄而其所薄者厚，未之有也.	근본을 삼아, 반복하여 경계시키고 깨닫게 한 것이다. 공자가 말하고자 한 바는 다음과 같다...(후략)...
---	-------------------	--

이 중 경1장의 첫 절에 해당하는 ‘大學之道，在明明德，在親民，在止於至善’를 훈석한 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이 장(경1장)의 글은 증자께서 저술하신 공자의 말씀이다. 이에 수기치인의 요도를 경문이라 하고, 대학 일서의 강령으로 삼았으며, 이 한 절의 글(대학지도 재명명덕 재신민 재지어지선)은 또 경문의 강령이 된다. 공자가 말하고자 한 바는 도가 일신에 있으면서 천하 국가에 두루 미칠 수 있는 것이 대인지학이라는 것이다. 대인이 학문을 하는 도에는 삼덕이 있으니, 하늘이 사람의 마음에 부여한 바로, 지극히 텅 비어서 엽매임이 없으며, 지극히 신령하여 가리워진 것이 없으며, 능히 중리를 포함할 수 있어서 만사에 수용하는 것이다. 그러므로 명덕이라 한다. 45)

강희제는 경1장은 공자의 말씀을 증자가 저술한 것이며, 수기치인의 요도이자 대학 한 책의 강령이고, 경1장의 첫 구절인 大學之道，在明明德，在親民，在止於至善은 경문의 강령이라고 선언하였다. 강희제는 뒤이어 이 첫 구절에 대한 풀이를 시작하며 ‘孔子曰’이라는 표현을 사용하여, 마치 공자의 언설에서 끝어다 쓰는 것과 같은 형식으로 설명하였다. 공자가 말하고자 한 바에 따르면 도가 일신에 있으면서 동시에 천하 국가에 두루 미치는 것이 대인의 학문이라는 것이다. 그런데 이는 실제 공자의 언설을 가져온 것은 아니

44) 강희제는 『일강대학해의』 전편에서 주희의 『대학장구』를 따라 일관되게 ‘新民’을 사용한다. 주희는 程頤의 견해를 따라 고본 『예기』 「대학」의 ‘親民’을 ‘新民’으로 고쳐 “백성을 새롭게 한다”는 의미로 해석하였다. 강희제는 이 개정본 체계를 전적으로 수용하였으며, 고본 『대학』이나 親民 논쟁에 대한 언급은 『일강대학해의』에서 확인되지 않는다. 이는 강희제가 주희의 경전 해석 체계를 권위로 인정하고 그대로 따랐음을 보여준다.

45) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “此一章書, 是曾子述孔子之言, 乃脩己治人之要道. 謂之經文, 為大學一書之綱領, 而此一節書, 又經文之綱領也. 孔子曰, 道在一身, 而能周乎天下國家者, 大人之學也. 大人為學之道, 有三德者, 天所賦於人心, 至虛而無所累, 至靈而無所蔽, 能包函衆理, 而酬應萬事, 故謂之明德”

고, 강희제와 그 신하들이 공자가 이 절에 말하고자 한 바가 무엇이었는지를 결론지어 설명한 것으로 여겨진다. 이렇듯 경1장에서의 ‘공자왈’, 전문 전체 10장에서의 ‘증자왈’이라는 표현은 『일강대학해의』 전반에서 동일하게 반복된다. 이는 경1장을 공자의 말씀이고, 전10장을 증자의 풀이라 한 주자의 주장을 계승한 것일 뿐만 아니라, 공자나 증자가 말하고자 한 핵심이 무엇이었는지에 대해 확신을 가진 언설이라 볼 수 있다.

한편, 위 내용을 통해 보면, 강희제는 명덕에 대한 해석을 주자의 견해를 계승하면서도 더욱 정밀하게 풀어 설명하고 있음을 알 수 있다. 강희제에 따르면, 대인이 학문을 하는 도에는 하늘이 사람의 마음에 부여한 세 가지 덕이 있다. 첫째는 지극히 텅 비어 엽매임이 없는 덕, 둘째는 지극히 신령하여 가리워 짐이 없는 덕, 셋째는 능히 중리를 포함하여 만사에 수용할 수 있는 덕이다. 강희제는 이러한 특성 때문에 이 三德을 명덕이라고 보았다. 이는 마치 각각의 다른 세 가지 덕이 합쳐져 명덕이 되는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이어지는 설명을 보면 이는 명덕의 특성을 ‘虛靈不昧, 具衆理, 應萬事’ 세 가지로 나누어 이해한 주희의 해석을 계승한 것임을 알 수 있다. 아래는 강희제의 명덕에 대한 설명이다.

덕은 밝음을 근본하여 기품이 태어난 처음에 구애되고 사육이 태어난 후에 구폐되니, 밝음은 때로 혼매해지지만 그 본체의 밝음은 그대로 존재한다. 그러니 반드시 그 일장의 발로를 인하여 힘을 지극히 하여 밝혀서 그 본연의 지극히 허명한 전체를 회복하게 하면 바야흐로 근본이 있는 학문이 된다.⁴⁶⁾

강희제의 이러한 명덕에 대한 설명은 주희가 『대학장구』에서 “명덕은 사람이 하늘에서 얻은 바로, 허명불매한 것으로서 못 이치를 갖추고서 만사에

46) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」. “德本明, 而氣稟拘於有生之初, 私欲蔽於有生之後, 則明者, 有時而昏矣, 然其本體之明, 自在也, 故必因其一端之發露, 而致力以明之, 使復其本然至虛至靈之全體, 方為有本之學也.”

응한다. 부질없이 기품에 구애되고 인욕에 은폐된다면 때로 혼매해 지지만 그 본체의 밝음은 일찍이 중단된 적이 없다. 그러므로 학자는 그 발하는 바를 인하여 마침내 밝힘으로써 그 처음의 상태를 회복하여야 한다.”⁴⁷⁾고 주석한 내용을 거의 그대로 계승한 것이라 보아도 무방하다. 이를 보면, 강희제의 설명은 세 가지 다른 덕이 아니라 한 가지 덕의 세 가지 특성을 의미하는 것임을 알 수 있다.

이처럼 강희제는 경문 1장과 전문 10장에서 주희의 논리와 체제를 충실히 따르며, 각 절의 요지를 주자의 시각에 기반하여 파악하고 공자와 증자의 의도를 명확히 설명하였다. 이는 강희제가 경전 해석에 있어서 주자학의 전통을 계승하되 보다 심화된 견해를 제시하며, 논리적 일관성과 형식미를 갖춘 유기적인 해석을 추구하고 있었음을 보여준다.

2. 주요 해석

1) 『大學』: 대인의 학문이자 통치자의 필수 과업

강희제는 『대학』을 위정자나 통치자를 위한 텍스트로만 이해하지 않았다. 그는 모든 사람들이 修身을 기본으로 하여 平天下에 이를 수 있다고 보았다. 이러한 관점은 경문 1장과 전문 10장 전체에서 명확히 드러나며, 수신이 가정, 국가, 나아가 천하의 근본이 된다는 것을 강조하고 있다. 특히 강희제는 “自天子以至於庶人，壹是皆以脩身為本”이라는 경문 구절에 대한 주석에서 지위의 높고 낮음에 상관없이 모두가 수신을 근본으로 삼아야 함을 역설한다.

위로는 천자로부터 아래로는 서인에 이르기까지 지위의 높고 낮음을 나누는 것은 논하지 않고, 일체 모두 수신을 근본으로 삼은 것이다. 그러니 하물며 인군이 된 자가 천하 국가에 우리름을 받으면서, 그 격물 치지 성의

47) 朱熹, 『大學章句』. “明德者，人之所得乎天而虛靈不昧，以具衆理而應萬事者也。但爲氣稟所拘，人欲所蔽，則有時而昏。然其本體之明，則有未嘗息者。故學者當因其所發而參明之，以復其初也。”

정심의 공효를 다하여서 제치균평의 근본을 세우지 않을 수 있겠는가? (...중략...) 대개 대인의 학문은 그 효용이 九州에까지 미치나, 그 근본은 자신의 몸을 세우는 데서 벗어나지 않는다. 근본을 바로 세우고 말단에 미치면 간절하면서도 효과가 있으며, 근본을 잊고 말단만 좇으면 혼란스럽고 효과가 적다. 성인이 사람들에게 거듭 보이는 뜻은 깊고도 간절하다!⁴⁸⁾

위 인용문과 같이, 강희제는 주자의 견해를 계승하여, 천자부터 서인에 이르기까지 모든 사람들이 수신을 근본으로 삼아 평천하에 이를 수 있다고 보았다. 대인이 학문을 하면 그 효용이 비록 위정자가 아니라 하더라도 천하에 미친다. 그러나 그는 스스로가 인군으로서 천하 국가의 우리름을 받는 위치에 있는 만큼, 누구보다도 격물·치지·성의·정심의 공효를 다하여 齊治均平의 근본을 세워야 하는 막중한 책임을 지고 있음을 깊이 인식하였다. 이는 그가 옛 임금들의 행위를 거울삼아, 모든 백성을 새롭게 하는 데에 큰 의무감을 가지고 있었다는 것을 보여준다. 일례로 강희제는 경문 구절 중 “古之欲明明德於天下者, 先治其國, 欲治其國者, 先齊其家, 欲齊其家者, 先脩其身, 欲脩其身者, 先正其心, 欲正其心者, 先誠其意, 欲誠其意者, 先致其知, 致知在格物.”에 대하여 다음과 같이 주석하였다.

...옛날 임금은 정사와 교화의 책무를 맡아서, 천하의 사람들로 하여금 모두 그 명덕을 발휘 수 있게 하고자 하였으니, 반드시 먼저 교화로 그 일국 사람들을 다스려 모두 선을 좇게 하여 사방에서 보고 느끼는 바가 있게 하였다. 그러므로 (경문에서) “故欲明明德於天下者, 必先治其國也.” 라고 하였다...⁴⁹⁾

48) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 『經一章』, “以上自天子, 以下至於庶人, 無論分位之崇卑, 一切皆以脩身為本, 而況為人君者, 為天下國家所仰賴, 其可不盡格致誠正之功, 以立齊治均平之本乎? (...중략...) 蓋大人之學, 其功用極於九州之遠, 而其根本不外建極之一身, 端本及末則, 約而有功, 忘本逐末, 則紛而寡效, 聖人反覆示人之意, 深且切矣!”

49) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 『經一章』, “古之人君, 任政教之責, 欲使天下之人, 皆有以明其明德, 則必先以教化, 治其一國之人, 咸遵於善, 使四方有所觀感, 故欲明明德於天下者, 必先治其國也.”

강희제는 위 인용문에서 임금의 책무를 가장 먼저 제시하고, 정사와 교화의 실천이 백성의 도덕적 각성을 이끌어내는 핵심 경로임을 강조하였다. 임금이 교화를 올바르게 시행하면, 천하의 모든 백성이 스스로 명덕을 밝히게 된다는 것이다. 그는 『일강대학해의』에서 『대학』을 통치자만의 학문으로 한정하지 않고, 모든 인간이 자기 수양을 통해 사회의 질서와 안녕에 기여할 수 있는 보편적 학문으로 보았다. 그러나 동시에 황제로서 자신이 그 수양의 모범이 되어야 함을 자각하였다. 이러한 인식은 개인 수양과 교화, 통치의 완성을 하나의 연속적 구조로 파악한 주자학적 세계관을 반영한다.

특히 明明德을 통해 新民하여, 平天下의 공효를 이루는 것은 모든 사람들이 학문을 통해 도덕성을 연마한다면 도달할 수 있는 목표이지만, 통치자에게는 더욱 필수적인 과제였다. 강희제는 군주가 스스로 명덕을 밝혀야 백성들이 이를 본받아 각자의 명덕을 밝히고, 그로 인해 국가와 천하가 평화롭게 다스려질 수 있음을 강조했다.

2) 三綱領: 大人之學의 핵심 체계

한편, 강희제는 『일강대학해의』에서 明明德, 新民, 止於至善 세 가지 개념을 大人之學의 핵심으로 제시하였다. 그는 이를 통해 개인의 수양이 사회 전체의 도덕적 완성과 통치의 완성이 이루어져야 함을 강조하였다.

먼저 明明德은 대인의 학문이 자신의 덕을 밝히는 것에서 출발하지만, 이 덕은 모든 사람이 공유하는 보편적 덕성임을 강조한다. 따라서 천자에서 서인에 이르는 모든 개인은 자신의 덕을 밝히는 데 그치지 않고, 다른 사람들에게도 그 덕이 미치도록 노력해야 한다. 이는 사회 전체의 도덕적 향상을 목표로 하며, 백성들이 오래된 오염된 습관을 버리고 大同의 이상 사회를 이루도록 고무하고 진작하는 역할을 포함한다.⁵⁰⁾

50) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」. “所以大人之學, 在明明德, 然所謂明德者, 乃人人之所同得, 而非我之所私有也, 故自明其德, 更當推以及人, 鼓舞振作, 使天下之民, 凡具是德者, 咸有以去其舊染之污, 而臻於大同之治, 方為有用之學也.”

新民을 설명하며 강희제는 단지 신민만을 말하지 않고, 명덕과 지어지선의 개념을 아울러 설명하였다. 그는 명덕과 신민이 至善의 경지를 추구해야 함을 강조하였다. 또한, 대인의 학문이 잠시라도 자족하거나 도중에 멈춰서는 안 되며, 이를 위해서는 자신의 명덕은 조금의 흐림도 없어야 하고, 백성의 덕에 있어서도 모든 사람이 그들 자신의 명덕을 밝혀야 한다고 주장하였다. 이는 끊임없는 노력과 자기 수양을 통해 개인과 사회 모두가 완전한 도덕적 상태에 이르러야 함을 강조한 것이다.⁵¹⁾

마지막으로 止於至善에 대해 강희제는 修己治人の 全功이자 內聖外王의 要道라 설명한다. 강희제는 삼강령이 오랜 세월 수많은 성현들이 전한 미묘한 뜻을 근본으로 하며, 공자가 이를 특별히 발명하여 요약하면 강령이 되고 나누면 조목이 되어 전체적인 체계를 이룬다고 파악하였다. 그러므로 만약 인군이 된 자가 이를 깊이 연구하고 몸소 실천하면 천하를 다스리는 데 부족함이 없게 된다는 것이다.⁵²⁾

이와 같이 강희제는 명덕덕, 신민, 지어지선의 삼강령을 대인지학의 핵심으로 제시하며, 개인의 수양과 사회 전체의 도덕적 완성, 통치자의 역할을 유기적으로 연결하여 이해하였다.

3) 八條目的 功效와 3단계 발전 원리

팔조목은 格物, 致知, 誠意, 正心, 修身, 齊家, 治國, 平天下로 구성되어 있으며, 이 팔조목이 제대로 실행되었을 때의 功效는 物格, 知至, 意誠, 心正, 身修, 家齊, 國治, 天下平다. 강희제는 이러한 공효가 궁극적으로 어떠한 경지인지를 명확하게 설명하고자 하였다. 이는 마치 과녁을 맞추는 것과 같아서,

51) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “所以大人之學, 在新民, 然此明德新民, 皆有當然之極, 不容增減, 所謂至善也, 大人之學, 不可苟且自足, 不可半途而止, 德則必無一毫之不明, 民德則必無一民之不新, 皆止於至善之地, 又能守而不遷方, 為有成之學也.”

52) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “所以大人之學, 在止於至善, 此修己治人之全功, 內聖外王之要道也, 蓋三者, 本千聖傳心之微旨, 孔子特取而發明之, 挈為綱領, 分為條目, 燦然畢具之中, 經緯咸貫, 為人君者, 能究心於此, 身體而力行之, 治天下無餘事矣.”

각 단계의 정확한 목표를 알아야만 그에 맞는 공부를 해나갈 수 있기 때문이다. 강희제가 설명하는 각각의 공효의 상태는 다음과 같다.

〈표 2〉 팔조목의 공효와 의미에 대한 강희제의 정의⁵³⁾

공효	강희제의 정의
物格	理가 사물에 흠어져 나타나는 것을 궁구히 함에 극진히 하지 않음이 없게 된 而後에, 知가 내 마음에 갖추어진 것을 미루어 극진히 하여 버리는 것이 없게 되어, 至에 지극하지 않음[知至]이 없게 되는 것
知至	빛이 비추는 곳이 선악의 분변에 뒤섞임이 없게 된 而後에, 의지가 발현되는 곳이 진위의 사이에서 망설임이 없게 되어, 의지가 터득되고 진실해질[意誠] 수 있는 것
意誠	사욕이 제거되고 천리가 항상 보존된 而後에, 내 마음의 허명한 본체에 조금도 편중되는 바가 없게 되어, 항상 바른[心正] 것
心正	뉘뉘함이 절로 멀어지지 않게 된 而後에, 내 몸이 거동하는 사이에 모두 꿩도로 돌아와서, 능히 닦일[身脩] 수 있는 것
身脩	자신에서 말미암아 남에게 미치게 된 而後에, 한 집안에서 본보기를 취하는 바가 있게 되고 모두 약속을 따르게 되어, 집안이 가지런해질[家齊] 수 있는 것
家齊	친한 사이에서 말미암아 먼 곳에 미친 而後에, 한 나라의 사람들에게 본보이는 바가 있게 되고 대중이 외복하고 정치가 교화되어, 나라가 다스려질[國治] 수 있는 것
國治	가까운데서 말미암아 먼 곳에 미친 而後에, 천하의 사람들이 지켜보고 감응하는 바가 있게 되고 함께 왕도를 따르게 되어, 천하가 평해질[天下平] 수 있는 것

53) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 「經一章」, “此一節書, 是孔子覆說上文以見明德新民, 有遞至之效也. 孔子曰, 古人之, 每事必有所先, 而遞至於格物者, 何哉? 蓋物格, 則理之散見於事物者, 窮究之, 無不盡, 而後知之具於吾心者, 推極之, 無所遺, 而知無不至矣. 知至則明之所照, 不著於善惡之辨, 而後意之所發, 不介於真偽之間, 而意可得而誠矣. 意誠則私欲去, 而天理常存, 而後吾心虛靈之體, 無少偏倚, 而常正矣. 心正則, 防閑嚴, 而匪彝自遠, 而後吾身舉動之間, 咸歸節度而能脩矣. 身脩則, 由己及人, 而後一家之中, 有所砥去, 而咸遵約束, 家可得而齊矣. 家齊則, 由親及疎, 而後一國之人, 有所頌效, 而羣服政教, 國可得而治矣. 國治則, 由近及遠, 而後天下之人, 有所觀感, 而共遵王路, 天下可得而平矣.”

강희제는 각 공효를 3단계 구조로 더욱 세분화하여 설명한다. 예컨대 물격의 경우, 강희제는 ①理가 사물에 흠어져 나타나는 것을 궁구함에 극진히 하지 않음이 없게 되고, ②而後 知가 내 마음에 갖추어진 것을 미루어 극진히 하여 버리는 것이 없게 되며, ③마침내 앎에 지극하지 않음이 없게 되는 知至에 이른다고 서술한다. 이는 물격 하나의 공효 안에 이미 다음 단계인 知至의 내용을 포함시킨 것이다. 같은 방식으로 知至의 정의 안에는 意誠의 내용이, 意誠의 정의 안에는 心正의 내용이 포함되는 등 단계 간 중첩 구조를 통해 팔조목 전체의 유기적 연동성을 강화하였다.

주희는 『대학장구』에서 “知既盡, 則意可得而實矣. 意既實, 則心可得而正矣”와 같이 ‘既A → 可得而B’ 구문을 사용하여 선행 조건의 완성을 강조하였다. 강희제 역시 ‘可得而’를 사용하여(“意可得而誠矣”, “家可得而齊矣”), 주희의 용법을 계승하였다. 다만, 강희제는 이에 그치지 않고, 각 공효 설명 전반에서 ‘而後’를 일관되게 사용하여 자연스러운 단계적 전개를 강조하였다. 경1장의 “古之欲明明德於天下者, 先治其國”에서 보이는 ‘先A → 而後B’ 구조가 팔조목 공효 설명 전체에 반복 적용되는 것이다. 주희가 ‘既A’를 통해 선행조건의 완성을 강조했다면, 강희제는 ‘而後’를 통해 다음 단계로의 자연스러운 이행을 강조한 것으로 볼 수 있다. 특히 物格과 知至의 경우, 주희는 두 단계를 비교적 구분하여 정의했으나, 강희제는 물격의 정의 안에 지지의 내용을 포함시켜(“而後知之具於吾心者, 推極之, 無所遺, 而知無不至矣”) 두 단계의 연동성을 더욱 강화하였다.

4) 보망장의 당위성 계승

한편 강희제는 전5장이 闕失되었다는 주자의 설을 계승하고, 주자의 견해에 대한 핵심을 다음과 같이 정리하였다.

이 한 장의 글, 이는 주자가 경문의 격물치지의 의미를 보충하여 해석한 것이다. 주자가 말하고자 한 바는 다음과 같다. 대학은 성인으로 들어가는 요체

의 글이 되며, 글이 되니, 격물치지는 또 대학의 용공의 시작이다. 전 5장은 곧 증자가 격물치지의 의미를 해석한 것이나, 오늘날은 죽간의 편이 이미 망실되었다. 그러나 이 절이 소략해지면 성의 정심 수신 제가 치국 평천하가 모두 힘을 쓸 곳이 없게 되니, 이는 빠진 채로 두고 보충하지 않을 수 없는 것이다. 근간에 일찍이 정자의 뜻을 절취하여 그것을 보충하였다고 하여 말하기를 “이른바 치지가 격물에 있다고 한 것은 내 마음의 얇으로 하여금 확충하게 하고자 한다면 남기는 바 없어야 하며, 사물의 접하는 바에 있어서는 나아가 그 이치를 궁구해야 함을 말한 것이다.”라고 하였다. 그러니, 인심은 지극히 허령하여 本然之知가 있지 않음이 없으며, 천하만사와 만물에는 當然之理가 있지 않음이 없다. 지는 비록 안에 있으나, 그 이치는 실로 사물에 흠어져 나타나고, 물은 비록 밖에 있으나, 그 이치는 실로 마음에 회통된다. 오직 사물의 이치에 아직 다 궁구하지 않은 바가 있기 때문에 마음의 지에도 아직 극진하지 못한 바가 있는 것이다. 따라서 대학이 사람을 가르치는 용공의 시작인 까닭은 곧 모든 천하 사물의 이치가 그 이미 아는 바를 인하지 않은 바가 없기 때문이다. 궁구하는 공효가 더욱 더해지면 그 소당연[마땅히 그러한 바]이 밝아지고, 더욱 그 소이연[그렇게 되는 까닭]을 궁구하여 그 극처에 이르기를 구하게 된다. 용공이 이미 오래됨에 이르러서는 하루 아침의 사이에 활연히 깨닫게 되어 만리가 관통되니, 사물의 내외, 정조에 도달하지 않는 바가 없어서 내 마음의 구중리의 전체와 응만사의 대용에 밝지 않음이 없게 된다. 무릇 못 사물의 표리정조에 도달하지 않음이 없는 것을 일러 물격이라 하고 내 마음의 전체 대용에 밝지 않음이 없는 것을 일러 知至라 하고 이를 일러 얇이 지극해진 것이라 한다. 무릇 대학공부는 궁리보다 먼저하는 것이 없으니 이른바 궁리라 하는 것은 애초에 공허하고 근거 없는 곳에서 찾는 것이 아니다. 단지 인륜 사물에 나아가 그 당연한 이치에 이르러서 누적되어 쌓이기를 기다린 지 이미 오래 되면 자연히 관통되니, 정학의 이치가 이단의 학문[異學]과 구별되는 까닭은 모두 허와 실의 사이에 있으니 득실이 이미 천양지차로 나뉘게 된다.⁵⁴⁾

54) 聖祖, 『御製日講四書解義』, 『傳五章』, “此一章書, 是朱子補釋經文格物致知之義, 朱子曰, 大學為聖門切要之書, 而格物致知, 又大學用功之始, 右傳之五章, 乃曾子釋格物致知之義, 而今簡編已亡矣, 然少此一節, 則誠正脩齊治平, 俱無用力之處, 是不可以闕, 而不補也, 間嘗竊以程子之意, 以補之曰, 經文所謂致知在格物者, 言欲使吾心之知識, 而無所遺, 在於則所接之事物, 而窮究其理也, 何則人心至虛至靈, 莫不有本然之知, 而天下萬事萬物, 無不有當然之理, 知雖在內, 而其理實散見於物, 物雖在外, 而其理實統會於心, 惟於事物之理, 有所未窮, 故心之知, 有所未盡也, 所以大學教人, 用功之始, 即凡天下事物之理, 莫不因其所已知者, 而益加窮究之功, 明其所

강희제는 『大學』을 성인이 되는 길을 가르치는 핵심 저술로 강조하며, 格物致知를 대학 공부의 출발점으로 설명하였다. 격물치지는 내 마음과 외부 사물의 관계 속에서 드러나는 이치를 궁구하는 공부로서, 사물에 내재한 이치를 하나씩 탐구함으로써 마음의 앎을 확충해 가는 과정이다. 인간의 마음은 태어날 때부터 本然之知를 갖추고 있으며, 이는 사물의 이치를 인식하고 판별할 수 있는 근거가 된다. 한편 천하의 모든 사물과 현상에는 각각 마땅히 그러해야 할 當然之理가 존재한다. 격물의 공부는 마음에 내재한 本然之知를 바탕으로 사물에 분산된 當然之理를 궁구하는 과정이며, 이러한 궁구가 누적될 때 마음의 앎과 사물의 이치는 서로 관통에 이르게 된다. 이때 비로소 사물의 이치와 마음의 앎이 동일한 리에 근거하고 있음을 자각하게 되는데, 이는 격물치지의 과정에서 도달하는 핵심적인 인식 전환이라 할 수 있다. 이러한 구조에서 학문은 마음의 인식 준비에 머무르지 않고, 수신·제가·치국으로 이어지는 질서의 토대가 된다.

강희제는 이와 같이 격물치지에 있어서, 이치를 사물의 실제 모습과 작용 속에서 궁구해야 한다고 인식하였으며, 학문은 구체적인 경험과 현실의 질서를 떠나 성립할 수 없다고 보았다. 이러한 태도는 주자학의 본래 취지와도 맞닿아 있다. 주자학은 이치를 사물과 분리된 추상 개념으로 파악하지 않고, 사물과 마음의 상호 관계 속에서 드러나는 질서로 이해하였다. 강희제는 이러한 주자학적 방법을 수양과 통치의 근본으로 삼았으며, 학문을 마음의 인식을 정비하고 사회의 질서를 구현하는 실천의 과정으로 파악하였다. 이를 통해 그는 도덕과 정치가 분리되지 않는 통치 질서를 지향하였다.

當然，而又究其所以然，以求至乎其極焉。至於用力既久，而一旦之間豁然開悟，萬理貫通，則事物之內外精粗，無所不到，而吾心具衆理之全體與應萬事之大用，無不明矣。夫衆物之表裏精粗，無不到，所謂格物也。吾心之全體大用，無不明，所謂知至也。此謂格物，此謂知之至也。夫大學工夫，莫先於窮理，而所謂窮理者，初非，索之空虛，無據之地，但即人倫事物，格其當然之理，俟積累既久，自然貫通，所以正學之理，別於異學者，全在虛實之間，而得失已分天壤矣。”

V. 의의 및 결론

본 연구는 『일강대학해의』를 중심으로 聖祖 康熙帝의 주자학 수용과 『대학』 해석을 분석하여, 유교 경전이 청 제국의 통치 철학으로 작동한 구조를 밝혔다. 강희제는 경전 해석을 국가 운영의 원리로 전환하며, 日講 제도를 통해 경학을 제도 속에 편입시켰다. 주자의 『대학장구』 체계를 충실히 따르되, 통치자의 입장에서 새롭게 배열하고, 경문을 수양과 정치의 연속 질서로 해석하였다. 『일강대학해의』는 이러한 주자학적 질서를 통치 현장 속에서 구체화한 기록이라 할 수 있다.

강희제의 『대학』 이해는 수양과 정치의 관계를 스스로 재정립하고 내면화는 과정이었다. 그는 修身·齊家·治國·平天下의 구조를 인간과 사회의 도덕적 연속선으로 보고, 군주가 먼저 수양의 모범을 세워야 한다고 강조하였다. 『대학』은 통치자만의 교범이 아니라, 모든 인간이 자신을 닦아 사회 질서에 참여하는 보편적 학문으로 제시되었다. 강희제는 이 과정을 통해 주자학이 지향한 이상-도덕의 내면화와 정치의 교화-를 통치 제도 속에서 실현하려 하였다.

格物致知에 대한 그의 해석은 주자학의 문제의식을 충실히 계승한다. 格物은 사물에 내재한 이치를 하나씩 궁구하는 공부의 출발점이며, 이를 통해 마음에 본래 갖추어진 本然之知가 사물에 분산된 當然之理와 점차 관통되도록 하는 공정이다. 이 과정에서 학문은 마음의 인식 정비에 그치지 않고, 수신제가 치국으로 이어지는 질서의 근거가 된다. 강희제에게 경전 해석은 사변적 이해가 아니라 정치가 가능해지는 인식 구조를 정련하는 작업이었다.

본 연구의 의의는 세 가지로 요약된다.

첫째, 『일강대학해의』의 편찬 배경을 주자학 수용과 통치 전략의 관점에서 검토하였다. 강희제는 주자학을 청대 국가 운영의 원리로 제도화하였다. 경전 해석은 학문적 논의에 머무르지 않았다. 일강 제도를 통해 해석·교화 행정이 연결된 지식 통치의 절차로 전환되었다. 유교 경전이 구체적인 통치 언어로 이동한 경로를 밝혔다.

둘째, 강희제가 주희의 『대학장구』 체계를 정통 해석으로 계승하였음을 확인하였다. 경1장과 전10장의 분절, 공자와 증자의 언설 구조, 명덕·신민·지선의 삼강령 해석 모두 주자학의 틀을 따른다. 『일강대학해의』는 주자학 경학 전통 위에서 성립한 텍스트임이 규명되었다.

셋째, 강희제가 『대학』의 구조를 정밀하게 파악하고 재구성하였음을 밝혔다. 삼강령과 팔조목의 연쇄 관계, '而後' 구조를 통한 단계적 전개, 격물과 치지의 상호 연동 방식은 『대학』의 문리와 논리를 깊이 이해한 결과다.

결국 강희제의 『대학』 해석은 다민족 통치의 전략으로 채택한 주자학에 근거하여 도덕과 정치의 합일을 실현하려 한 시도라 할 수 있다. 그는 학문을 통해 성인의 길에 접어들어 통치의 권위와 정당성을 확보할 수 있다는 주자학의 이상을 『일강대학해의』를 통해 구체화하였다. 그는 명명덕·신민·지어지선의 삼강령과 팔조목의 연쇄 구조를 통해, 개인의 수양과 국가의 교화를 하나의 학문적 질서로 결합하였다. 『일강대학해의』는 이 과정의 산물로서, 유교 경전이 사변의 대상이 아니라 통치의 언어로 중요한 역할을 하였음을 보여준다. 따라서 이 저작은 청대 유학이 이론에서 제도로, 사상에서 행정으로 이동하는 흐름을 이해하는 핵심 문헌이라 할 수 있다. 다만 강희제의 주자학 수용이 진지한 철학적 신념을 바탕으로 시도된 것인지, 아니면 제국 통합을 위한 권력의 언어로 활용된 것에 불과한 것인지에 대해서는 보다 정교한 문헌 분석과 맥락적 재검토가 요구된다.

【주제어】 강희제(康熙帝), 일강대학해의(日講大學解義), 대학(大學), 주자학(朱子學), 격물치지(格物致知), 도통·치통(道統·治統), 삼강령팔조목(三綱領八條目), 청대 유학(清代儒學)

[참고문헌]

1. 원전

朱熹, 『朱子語類』.

朱熹, 『大學章句』.

聖祖(康熙帝), 『御製日講四書解義』.

聖祖(康熙帝), 『御纂朱子全書』, 康熙五十三年 李光地等進表.

聖祖(康熙帝), 『御纂性理精義』, 康熙五十六年「凡例」.

『康熙起居注』.

『清聖祖仁皇帝實錄』.

2. 논문

강원목, 「滿洲皇帝, 西洋人 그리고 漢人 — 敎皇 特使 중국 방문(1705)에 대한 康熙帝의 대처를 중심으로」, 『동양사학연구』 제155집, 동양사학회, 2021, 275-359.

김문기, 「청미, 여역, 대보단: 강희제의 해운진제와 조선의 반응」, 『역사학연구』 제53집, 호남사학회, 2014, 106-153.

김우진, 「1703년 康熙帝의 御筆을 둘러싼 조선의 정치적 파장과 숙종의 대응」, 『韓國實學研究』, 40호, 韓國實學學會, 2020, 513-542.

박영우, 「정조와 강희제의 주역제왕학 비교연구_『경사강의 역』과 『일강역경해의』를 중심으로」, 중국학보 제 85집, 한국중국학회, 2018, 303-335.

서인범, 「청 강희제의 개해정책과 조선 서해해역의 황당선」, 『梨花史學研究』 제50집, 이화사학연구소, 2015, 351-391.

송미령, 「강희제의 청 황태자 결정과 그 위상」, 『명청사연구』 제33집, 명청사학회, 2017, 111-137.

송미령, 「강희제의 청 제국 구상과 만주족의 정체성 - 예수회 선교사들의 기록을 중심으로」, 『역사학보』 제196집, 역사학회, 2009, 127-157.

신의식, 「康熙帝의 天主教 認識」, 『中國學論叢』 제24집, 한국중국문화학회, 2007, 367-388.

이미영, 「청조 강희 연간 曆算學을 통한 西學과 정주학의 절충」, 『서강인문논총』 제59집, 서강대학교 인문과학연구소, 2020, 39-95.

장진성, 「천하태평의 이상과 현실: <강희제남순도관>의 정치적 성격」, 『미술사학』 제22집, 한국미술사교육학회, 2008, 259-293.

정석범, 「康雍乾시대 ‘大一統’ 정책과 시각 이미지」, 『미술사학』 제23집, 한국미술사교육

- 학회, 2009, 7-44.
- 하정식, 「일그리진 초상 - 조선지배층의 康熙帝像」, 『學林』 제39집, 연세사학연구회, 2017, 73-120.
- 成昊俊 「康熙帝의 『庭訓格言』에 나타난 修養과 治世」, 동양문화연구 제16집, 영산대학교 동양문화연구원 2013, 35-57.
- 韩文慧, 「资中文庙 《清康熙四书大学碑》」, 孔庙研究 护协会第23次年会论文集
- 张佐良, 「康熙朝理学与理学名臣」[J]. 河南省社会科学院, 2017(3): 24-30.
- 甄芸, 「论康熙“佩文斋”御书房的文化价值」[J]. 北京古籍出版社, 2019(10): 112-118.
- 任利荣, 「文化认同与体系构建: 康熙《钦定篆文六经四书》为中心的考察」[J]. 四川省社会科学院, 2020, 6(2): 48-60.
- 成积春, 常津瑋, 「独尊朱子学: 康熙对国家治理思想的选择」[J]. 曲阜师范大学, 2017.
- 张云箏, 田冰, 「康熙西学中用的思想与实践」[J]. 北京信息科技大学, 2020, 34(1): 80-87.
- 韩文慧, 「资中文庙《清康熙四书大学碑》」[J]. 四川省内江市张大千纪念馆, 2020(5): 179-182.
- 于浩, 「再造文本: 清康熙《钦定诗经传说汇纂》的改编与衍生」[J]. 南昌大学国学研究院, 2020(7): 16-22.
- 钱国旗, 王娟娟, 「从《庭训格言》看康熙帝的文化思想」[J]. 新疆大学学报, 2021, 49(6): 73-80.
- 季勇, 康熙理学思想初论[D]. 河北师范大学, 2010.
- 王妍, 「康熙帝“真理学”思想探析」[J]. 满语研究, 总第58期, 大连工业大学思想政治理论教学部, 2014: 124-126.
- 刘瑾辉, 「《日讲四书解义》与清代孟学的兴盛」, 社会科学战线, 2018, 第12期, 第38-46页.
- Henning, W. B. "A Farewell to the Khagan of the Aq-Aqataran." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. 14, no. 3, 1952, pp. 501 - 522.
- Evelyn S. Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions, University of California Press, 1998, p. 197.
- Mark C. Elliott, The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China, Stanford University Press, 2001, pp. 1-50.
- Peter C. Perdue, China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia, Harvard University Press, 2005, pp. 200-240.
- Jonathan D. Spence, Emperor of China: Self-Portrait of K'ang-hsi, Vintage Books, 1974.

3. 단행본

기시모토 미오, 미야지마 히로시, 『조선과 중국 근세 오백년을 가다』, 역사비평사, 276.

爱新觉罗·玄烨, 康熙钦定. 康熙·经筵日讲·四书五经解义. 编纂 陈廷敬, 李光地, 叶方蔼, 张廷玉, 注解 李孝国, 杨为刚. 京东定制 典藏版. 简体横排 白话注解 全十册, [清], 玄烨, 2020.

Evelyn S. Rawski, *The Kangxi Emperor's Cultural Enterprise*, Harvard University Asia Center, 1998.

[국문초록]

본 논문은 『日講大學解義』를 중심으로 聖祖 康熙帝의 주자학 수용과 『大學』 해석의 구조를 규명한다. 강희제는 주자학을 국가 통치의 학문으로 재정립하고 이를 제도적으로 실현하기 위해 日講 제도를 확립하였다. 그는 1671년부터 15년간 매일 경연을 시행하며 경전 해석을 제도화하였고, 한족 유학자를 적극 등용하여 만주 한 간의 학술 통합을 도모하였다. 이러한 제도적 기반 위에서 강희제는 주희의 『大學章句』 체계를 계승하되, 통치자의 학문이라는 관점에서 재해석하였다. 그는 명명덕·신민·지어지선의 삼강령을 대인지학의 근간으로 삼고, 팔조목을 ‘而後’의 연속 구조로 읽어 수양과 정치의 단계적 완성을 제시하였다. 또한 격물치지를 사물의 이치에서 출발하는 탐구로 이해하여, 本然之知가 當然之理와 회통에 이르는 과정을 실천의 원리로 삼았다. 결국 강희제의 『대학』 해석은 학문을 통해 성인의 길에 접어들어 통치의 권위와 정당성을 확보할 수 있다는 주자학의 이상을 구체화한 사례라 하겠다. 그는 명명덕·신민·지어지선의 삼강령과 팔조목의 연쇄 구조를 통해, 개인의 수양과 국가의 교화를 하나의 학문적 질서로 결합하였다. 『일강대학해의』는 이 과정의 산물로서, 유교 경전이 사변의 대상이 아니라 통치의 언어로 중요한 역할을 하였음을 보여준다. 따라서 이 저작은 청대 유학이 이론에서 제도로, 사상에서 행정으로 이동하는 흐름을 이해하는 핵심 문헌이라 할 수 있다.

[Abstract]

Emperor Kangxi's Neo-Confucian Interpretation of the Great Learning and Its Governance Philosophy - Focusing on 『The Lecture Notes on the Great Learning (日講大學解義)』

Lee Siyeon (Korea National University of Transportation,
Sungkyunkwan University, Confucius Research Institute China)

This article analyzes Emperor Shengzu Kangxi's reception of Neo-Confucianism and his interpretation of the Great Learning (Daxue), focusing on the Rijiang Daxue Jieyi. Kangxi redefined Neo-Confucianism as a discipline of governance and institutionalized it through the Rijiang (Daily Lectures) system, conducting daily court lectures for fifteen years from 1671. By actively incorporating Han Confucian scholars, he promoted intellectual integration within the Qing multi-ethnic polity.

Building on Zhu Xi's Daxue Zhangju, Kangxi reinterpreted the Great Learning from the perspective of rulership. He identified the three cardinal principles—mingmingde, xinmin, and zhiyu zhishan—as the core of the “learning of the great person,” and read the Eight Articles as a sequential structure articulated through erhou (“and then”), linking moral cultivation with political order. He further understood gewu zhizhi as an inquiry grounded in concrete things, in which the innate knowledge (benran zhizhi) of the mind comes to correspond with the normative principles (dangran zhi li) inherent in phenomena.

Kangxi's interpretation thus exemplifies the Neo-Confucian ideal that learning leads to sagehood and legitimizes political authority. The Rijiang Daxue Jieyi reveals how the Confucian canon functioned as a language of governance, marking a transition in Qing Confucianism from moral theory to institutional practice.

[Keywords] Emperor Kangxi, Rijiang Daehak Haeiu (日講大學解義), The Great Learning (Daxue), Zhu Xi's Neo-Confucianism, Gewu Zhizhi (格物致知), Daotong and Zhitong (道統·治統), Three Guiding Principles and Eight Steps, Qing Dynasty Confucianism

202 『人文科學』 第135輯

논문투고일: 2025년 10월 31일 / 논문심사일: 2025년 12월 11일 / 게재확정일: 2025년 12월 25일

【저자연락처】 ttyuuui12@naver.com

www.kci.go.kr